

MIKRO VA MAKROIQTISODIYOT: ULARNING O'ZARO TA'SIRI VA MUHIMLIGI

Raxmonova Ibodat Alimovna

Qashqadaryo viloyati Favqulodda Vaziyatlar Boshqarmasi Moliya-iqtisod bo'limi bosh
iqtisodchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502919>

Annotatsiya. Ushbu maqola mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi, iqtisodiy dinamikani tushunishda ularning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi. Mikroiqtisodiyot talab va taklif, ishlab chiqarish va iste'mol kabi omillarni tahlil qilib, individual qarorlar qabul qilish, bozor mexanizmlari va firmalar va iste'molchilarning xatti-harakatlariga qaratilgan. Bundan farqli o'laroq, makroiqtisodiyot milliy daromad, inflyatsiya, ishsizlik va iqtisodiy o'sish kabi kengroq iqtisodiy omillarni o'rganadi. Bu ikki tarmoqning o'zaro hamkorligi umumiy iqtisodiy barqarorlikni tushunish va samarali iqtisodiy siyosatni shakllantirish uchun zarurdir. Maqolada, shuningdek, mikroiqtisodiy qarorlar makroiqtisodiy natijalarga qanday ta'sir qilishi va aksincha, ayniqsa, 2008 yilgi moliyaviy inqiroz kabi iqtisodiy inqirozlar davrida muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot natijasida ma'lum bo'ladiki, mikro va makroiqtisodiyot iqtisodiy siyosatni shakllantirish va barqaror o'sishga erishish uchun ajralmas hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Mikroiqtisodiyot, Makroiqtisodiyot, Iqtisodiy siyosat, Talab va taklif, Iqtisodiy o'sish, Inflyatsiya, Ishsizlik, Iqtisodiy barqarorlik, Fiskal siyosat, Moliyaviy inqiroz.

Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot iqtisodiyot fanining asosiy bo'limlaridir. Mikroiqtisodiyot insonlarning va firmalarning qarorlaridan, bozor mexanizmlaridan, talab va taklifdan foydalanishdan tashkil topgan. Makroiqtisodiyot esa, umuman olganda, milliy va global miqyosda iqtisodiyotning umumiy holatini o'rganadi.¹ Bu ikkala bo'limning o'zaro bog'liqligini tushunish, iqtisodiy siyosatni shakllantirishda juda muhimdir. Mikroiqtisodiyotning asosiy maqsadi – bozorlar, firmalar va iste'molchilarning qanday qarorlar qabul qilishini, ularning raqobatdagi o'zaro aloqalarini va narxlarning shakllanishini o'rganishdir. Masalan, talab va taklifning o'zgarishi narxlarni belgilaydi, bunda firmalar o'z ishlab chiqarish hajmini va narxlarini moslashtirishga harakat qiladilar. Mikroiqtisodiyot, shuningdek, iste'molchi va ishlab chiqaruvchi qarorlarini o'rganadi, bu esa individual daromad va xarajatlarni qanday optimallashtirish

¹ Mankiw, N. G. (2021). Principles of Economics (9th ed.). Cengage Learning.

Dekabr, 2024-Yil

mumkinligini ko'rsatadi. Biroq, bu jarayonlar faqat bir necha agentlarning qarorlari orqali amalga oshadi.²

Makroiqtisodiyot, o'z navbatida, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, ishsizlik, milliy daromad va davlat qarzlari kabi umumiy iqtisodiy masalalarni o'rganadi. U iqtisodiyotning yirik ko'rsatkichlarini va ular orasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qiladi. Makroiqtisodiyotda milliy daromadning qanday shakllanishi, inflyatsiyaning sabab va oqibatlari, ishsizlikning iqtisodiy faoliyatga ta'siri kabi masalalar o'rganiladi. Shuningdek, makroiqtisodiyot davlatning fiskal va pul siyosatiga, ya'ni davlat xarajatlari, soliq siyosati va markaziy bankning pul siyosatiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Makroiqtisodiyot, shuningdek, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun qanday siyosatlar kerakligini aniqlashga yordam beradi.

Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish juda muhimdir. Har ikki tarmoqning bir-biriga qanday ta'sir qilishi haqidagi tushuncha iqtisodiy siyosatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, mikroiqisodiyotdagi individual qarorlar makroiqtisodiyotda umumiy talab va taklifni shakllantiradi, shuningdek, milliy daromadni va iqtisodiy o'sishni ta'sir qiladi. Aksincha, makroiqtisodiyotda yuzaga kelgan inflyatsiya yoki ishsizlik kabi makro darajadagi muammolar mikroiqisodiyotdagi firmalar va iste'molchilarning qarorlariga ta'sir qiladi. Iqtisodiy siyosatlarni ishlab chiqishda, masalan, inflyatsiyani pasaytirish yoki ishsizlikni kamaytirish uchun mikroiqisodiy vositalar, masalan, soliq imtiyozlari yoki subsidiyalar orqali makroiqtisodiy maqsadlarga erishish mumkin. Shuningdek, makroiqtisodiy siyosatlar, masalan, fiskal stimullar, mikroiqisodiyotda individual firmalar va iste'molchilarga o'z qarorlarini qabul qilishda yordam berishi mumkin.³

Masalan, 2008-yilgi moliyaviy inqiroz mikroiqisodiyot va makroiqtisodiyot o'rtasidagi aloqaning qanday ishlashini ko'rsatadi. Inqiroz jarayonida global moliyaviy bozorlarda yuzaga kelgan inqiroz, mikromiqyosda firmalarning ishlab chiqarish hajmini kamaytirishi va iste'molchilarning xarajatlarini qisqartirishiga olib keldi. Shu bilan birga, makroiqtisodiy nuqtai nazardan, iqtisodiyotning umumiy holati va ish o'rinlarining kamayishi inflyatsiya va iqtisodiy o'sishga ta'sir etdi. Bunday inqiroz holatlarida iqtisodiy siyosatlar, masalan, markaziy bankning pul siyosati va hukumatning fiskal siyosati, mikroiqisodiy agentlarning qarorlariga ta'sir

² Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson.

³ Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.). W.W. Norton & Company.

Dekabr, 2024-Yil

ko'rsatadi, chunki ular davlatning stimulyatsiya paketlarini qabul qilish va iqtisodiy muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Bundan tashqari, makroiqtisodiyotda yuzaga kelgan inflyatsiya yoki deflyatsiya kabi jarayonlar mikroiqtisodiyotga ta'sir qiladi, chunki narxlarning o'zgarishi iste'molchilar va firmalarning qarorlarini o'zgartiradi. Misol uchun, inflyatsiya davrida iste'molchilar o'z xarajatlarini qisqartirishga harakat qiladilar, bu esa talabni kamaytiradi va firmalar o'z ishlab chiqarish hajmini moslashtirishga majbur bo'lishadi. Boshqa tomondan, iqtisodiy o'sish davrida iste'molchilar ko'proq xarajat qilishga tayyor bo'lishadi, bu esa firmalarga ishlab chiqarish va ish o'rinlarini oshirish imkonini beradi. Shu tarzda, mikro va makroiqtisodiyotning o'zaro ta'siri iqtisodiy tizimning muvozanatiga erishish uchun zarurdir.⁴

O'zbekiston iqtisodiyoti 2023 yilga kelib, global inqirozlardan qanchalik mustahkamligini ko'rsatdi va kelajakda o'sish davom etadi. 2024 yilda mamlakatning Yalpi ichki mahsuloti (YIM) o'sish sur'ati 5,5-5,8 foizga yetadi deb taxmin qilinmoqda, bu esa Markaziy va Sharqiy Yevropa bilan Markaziy Osiyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Iqtisodiyotning o'sishi, ayniqsa, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sektoridagi muvaffaqiyatlar bilan bog'liq. Axborot texnologiyalari (AT) sektori esa rivojlanish strategiyasining asosiy ustuniga aylangan. Mamlakatda AT parklarining tashkil etilishi, soliq imtiyozlari va ta'lim sohasidagi islohotlar, texnologik startaplar va yirik kompaniyalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, paxta sanoatining tiklanishi, uning sifatini yaxshilash orqali yangi imkoniyatlar yaratmoqda. O'zbekiston, dunyoda oltinchi eng yirik paxta ishlab chiqaruvchisi sifatida, xalqaro bo'ykot tugaganidan so'ng bu sohada yana o'sish ko'rsatkichlarini kuzatmoqda. Qishloq xo'jaligi va tabiiy resurslar bilan birga, tabiiy gaz, oltin va uran ishlab chiqarish ham o'ta muhim sektorlardir. Turlarizm ham iqtisodiyotning istiqbolli sohalaridan biri sifatida qaralmoqda. Samarqand va Buxoro kabi tarixiy shaharlar, xalqaro sayyohlarni jalb qilish uchun imkoniyatlar yaratmoqda, shu bilan birga, vizalarga oid cheklovlar yumshatildi va Samarqandda yangi xalqaro aeroporti qurildi.

Biroq, siyosiy kontekst va jahon siyosatidagi holatlar ham iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston hukumati, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi turib, xalqaro sanksiyalarni qo'llashga davom etmoqda. Bu siyosat va investitsiya sohasidagi islohotlar mamlakatning xalqaro maydondagi o'rnini mustahkamlash uchun muhimdir.

⁴ Krugman, P., & Wells, R. (2020). *Macroeconomics* (6th ed.). Worth Publishers.

Dekabr, 2024-Yil

Umuman olganda, mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari bo'lib, ular o'rtasidagi o'zaro aloqalar iqtisodiy siyosat va qarorlar qabul qilishda katta ahamiyatga ega. Iqtisodiy o'sishni, inflyatsiyani, ishsizlikni va boshqa makroiqtisodiy muammolarni hal qilishda mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyotning birgalikdagi roli muhimdir. Shuning uchun, iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda har ikkala tarmoqni birlashtirish va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olish zarurdir.

REFERENCES

1. Mankiw, N. G. (2021). Principles of Economics (9th ed.). Cengage Learning.
2. Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2017). Macroeconomics (7th ed.). Pearson.
3. Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (9th ed.). W.W. Norton & Company.
4. Krugman, P., & Wells, R. (2020). Macroeconomics (6th ed.). Worth Publishers.
5. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics (19th ed.). McGraw-Hill.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH